

УДК: 631.4

СУҒОРИЛАДИГАН ҚУМЛИ ЧЎЛ ТУПРОҚЛАРИНИНГ ФИЗИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Диёрова Муҳаббат Хуррамовна; Элмуродова Севара Даминжон кизи

¹Қарши давлат университети доценти

²Қарши давлат университети 1-босқич магистранти

Аннотация Ушбу мақолада қумли чўл тупроқларининг гранулометрик таркиби уларнинг ўзлаштирилганлик даражасига бевосита боғлиқ бўлиб, асосан майда қум (0,25-0,05 мм) ҳамда йирик чанг (0,05-0,01 мм) заррачалардан ташиқил топган бўлиб, ўрганилган завод атрофи қумли чўл тупроқларининг устки қатлами енгил қумоқ, ҳайдалма ости қатлами қумлоқ, пастки горизонтлар қумлардан иборат, улардаги физик лой заррачаларининг миқдори тупроқ профилида 8-26 % ни ташиқил этади. Ил заррачаларининг миқдори 3-8 % ни ташиқил этишлиги аниқланди.

Калит сўзлар: генезис, агрофизик, автоморф, қумли чўл, гумус, тақирли гранулометрик, енгил қумоқ, физик лой, минерализацияси, морфолитогенетик Минералогик.

Аннотация В данной статье показано, что гранулометрический состав песчаных пустынных почв напрямую связан со степенью их впитывания, состоящих в основном из мелкого песка (0,25-0,05 мм), а также крупных частиц пыли (0,05-0,01 мм), верхний слой песчаных пустынных почв вокруг изучаемого пустыни представлен легким песком, подпочвенный слой — песчаным, а нижние горизонты состоят из песка, количество физических глинистых частиц в них составляет 8-26% в почвенном профиле. Выявлено, что количество частиц IL составляет 3-8%.

Ключевые слова: генезис, агрофизический, автоморфный, песчаная пустыня, гумус, гранулометрический состав таурина, легкий песчаник, физическая глина, минерализация, морфолитогенетический, минералогический.

Annotation This article shows that the granulometric composition of sandy desert soils is directly related to the degree of their absorption, consisting mainly of fine sand (0.25-0.05 mm), as well as large dust particles (0.05-0.01 mm), the upper layer of sandy desert soils around the studied desert is represented by light sand, the subsurface layer is sandy, and the lower horizons consist of sand, the amount of physical clay particles in them is 8-26% in the soil profile. It was revealed that the number of IL particles is 3-8%.

Key words: genesis, agrophysical, automorphic, sandy desert, humus, granulometric composition of touring, light sandstone, physical clay, mineralization, morpholithogenetic, mineralogical.

Кириш: Агросаноат комплекси барқарор ривожланишни таъминлаш ҳамда қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини кенгайтиришининг асосий шартлари қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг ҳосилдор қатламини сақлаш, қайта тиклаш ва улардан оқилона фойдаланиш ҳисобланади. Ерларнинг тупроқ унумдорлиги бошқа табиий омиллар билан биргаликда қишлоқ хўжалилиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш самарадорлиги ва унинг таннархига таъсир этувчи ишлаб чиқариш салоҳияти асосини ташкил этади[1].

Долзарблиги: Ҳозирги вақтда республикада шу жумладан Қашқадарё вилоятида ҳам ерлардан оқилона ва самарали фойдаланиш ишлари жадал олиб борилмоқда. Жумладан қишлоқ хўжалигига яроқли ерларни экологик, агрокимёвий, агротехник ҳолатини ва суғориш ишларини яхшилаш мақсадида суғориш тизимини такомиллаштириш, ўсимликларни тупроқ

иклим шароитларини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш ва юқори ҳосилдорликни таъминлаш, ер ҳолатини сақлаш ва тупроқ унумдорлигини янада ошириш ишлари амалга оширилмоқда[2].

Тадқиқот объекти: Тадқиқот ўтказган дала тажриба майдонлари Муборак тумани, Майманоқ массиви ва Қарши шаҳри бўлиб, Қарши чўли кумли чўл ва тақирли тупроқларининг механик таркиби ва сув-физик хоссалари ўрганилди.

Методи: Тадқиқотлар давомида генетик қатламлар бўйича олинган тупроқ намуналарининг лаборатория таҳлили ЎзПИТИнинг “Методы арахимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах”(1963), Е.Аринушкинанинг «Руководство по химическому анализу почв», (1970) ҳамда Тупроқшунослик ва агрохимё илмий тадқиқот институтида умумқабул қилинган услублардан фойдаланилган [2,3].

Ишнинг бориши: тадқиқотларимизда бу тупроқларнинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга. Чунки Муборак газни қайта ишлаш заводи бевосита ана шу тупроқ типи тарқалган худудда жойлашган ва завод чиқиндиларининг асосий қисми ҳам шу тупроқ таркибига, ундаги ўсимлик қоплами устига тушиши аниқланган.

Шунинг учун ҳам бошқа тупроқлар каби кумли чўл тупроқларининг пайдо бўлиши генезиси ва унинг агрофизик хоссаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Кумли чўл тупроқлари чўл зонасининг автоморф тупроқлари қаторидан жой олади ҳамда механик таркибининг енгиллиги, яъни серкумлилик ёки кумлоқлик ушбу тупроқлар учун характерли ҳолат ҳисобланиб, улар эол ётқизиғининг маҳсулидир.

Кумли чўл тупроқлари алоҳида тип сифатида ажратилган бўлсада, улар ҳанузгача тупроқшунослик фани нуқтаи назаридан ҳар томонлама мукамал ўрганилмаган. Ҳаттоки бу тупроқ типи тузилган тупроқ хариталарида бир неча типдаги тупроқлар комплексида ёки кумли чўллар фонида кўрсатилган.

Кумли чўл тупроқлар ўзлаштирилиб, деҳқончилик тизими бошлангач жуда катта ўзгаришларга учраганлиги туфайли ўзининг ўтмишдошларидан жуда катта фарқ қилади.

Агар биз ўзлаштирилмаган типик кумли чўл тупроқларига эътибор билан қарасак, уларнинг генетик қатламлари мустақкам шакланмаганлигини гувоҳи бўламыз, чунки уларнинг эволюцияси давомида кучли шамол кўчкилари таъсирида катта миқёсдаги узок майдонларга қайта ётқизилиши кумли тупроқлар учун табиий ҳол ҳисобланади.

Кумли чўл тупроқларининг гранулометрик таркиби уларнинг ўзлаштирилганлик даражасига бевосита боғлиқ бўлиб, асосан майда қум (0,25-0,05 мм) ҳамда йирик чанг (0,05-0,01 мм) заррачалардан ташкил топган.

Ўрганилган завод атрофи кумли чўл тупроқларининг устки қатлами енгил кумоқ, ҳайдалма ости қатлами кумлоқ, пастки горизонтлар кумлардан иборат, улардаги физик лой заррачаларининг миқдори тупроқ профилида 8-26 % ни ташкил этади. Ил заррачаларининг миқдори 3-8 % (1-жадвал, 1-кесма) ни ташкил этади.

1-жадвал

Механик таркиби, %

Чуқур- лиги, см	Фракциялар ўлчами, мм.							Физи к лой <0,01 мм	Механик таркиби
	>0,25	0,25- 0,10	0,10- 0,05	0,05 -0,01	0,01- 0,005	0,005 -0,001	<0,0 01		
1-Кесма суғориладиган кумли чўл тупроқ									

0-30	3,9	8,9	33,8	26,9	9,4	8,3	8,8	26,5	Енгил кумоқ
31-50	4,0	13,7	28,0	39,1	5,6	5,2	4,4	15,2	Кумлоқ
51-70	3,7	16,5	31,8	39,7	3,5	2,8	3,0	8,3	Кумли
2-Кесма суғориладиган тақирли тупроқ									
0-30	1,6	1,5	9,4	23,0	9,7	24,6	30,2	64,5	Енгил соз
31-50	1,1	1,3	3,3	20,7	11,2	25,3	37,1	73,6	Ўрта соз
51-70	1,5	1,7	2,4	19,1	14,0	24,9	36,4	75,3	Ўрта соз

Кумли чўл тупроқларининг гранулометриқ таркиби суғориш таъсирида кескин ўзгаришларга учраган, яъни суғориш сувлари келтирган ил заррачалари тупроқнинг устки қатламларига жойлашиб уларда кумлоқ ҳамда енгил кумоқ механиқ таркибни шаклланишига олиб келган. Бу тупроқларда йириқ заррачаларнинг (>0,01) устунлиқ қилиши, уларнинг ёш тупроқлар гуруҳига мансублигини кўрсатади.

Кумли чўл тупроқларни табиий унумдорлиқ даражасининг пастлиги ҳамда унинг таркибидаги гумус миқдорини камлиги шу ҳудуддаги сур тусли қўнғир, тақирли тупроқларга нисбатан ўсимлиқ қолдиқларининг камлиги ҳамда уларнинг тез минерализацияланиши билан изоҳланади.

Тупроқдаги чиринди миқдори устки 0-10 см қатламда 4 т/га, 0-30 см да 12,6 т/га, 0-60 см да 24,2 т/га бўлишига қарамасдан бу тупроқларда гумус миқдори сур тусли қўнғир ҳамда тақирли тупроқларга нисбатан кам эканлиги аниқланган. Бунинг асосий сабаби тупроқда органиқ қолдиқларнинг физик, кимёвий ва биологик минерализацияси учун қулай шароитнинг мавжудлиги ҳисобланади [4].

Кумли чўл тупроқларининг морфолитогенетик тузилиши унча мураккаб бўлмаганлиги туфайли унинг умумий физик хоссалари тупроқлар профилида жуда катта фарқ қилмайди.

Бир хил минералогик таркибга эга бўлган кумли ётқизиклардан ташкил топганлиги туфайли тупроқнинг солиштира массаси 2,64-2,68 г/см³ атроф-ида кузатилади.

Табиий кумли чўл тупроқларида сувга чидамли макро ва микро агрегатлар кам бўлганлиги ҳамда фақатгина заррачалараро ғовакликка эга бўлган кумли заррачалардан ташкил топган агрегатлардан иборат, бу тупроқларнинг ҳажм массаси ёки зичлиги 1,26-1,34 г/см³.

Бу кўрсаткич баъзи ҳолларда 1,50-1,60 г/см³ гача етади. Ҳажмий массанинг юқори бўлиши ўз навбатида умумий ғовакликнинг пасайишига олиб келади.

Лекин кумли чўл тупроқларида сув ўтказувчанлиқ тақирли тупроқлар сув ўтказувчанлигига нисбатан 8-10 марта кўп бўлиши, унинг асосий сабаби бу тупроқларда гравитацион оқимнинг устунлиги олимлар томонидан исботланган.

Кумли чўл тупроқларининг бу сув-физик хоссалари унга тушган турли кимёвий бирикмаларнинг қатламлар бўйлаб миграцияланиши ва жойлашишида муҳим аҳамият касб этади.

Агар 2-жадвал маълумотларига эътибор берсак, бу тупроқ қатламларидаги максимал гигроскопик намлик (МГ), сўлиш намлиги (СН) ва дала нам сизими (ДНС) кўрсаткичлари тақирли ва оч тусли бўз тупроқларники сингари унча юқори эмас (1.8-3.4 %).

2-жадвал

Тупроқларнинг сув-физик хоссалари

Чуқурлик , см.	Солиштирма масса, г/см ³	Ҳажмий масса, г/см ³	Умумий ғовақлик, %	Максимал гигроскопи к намлик, %	Сўлиш намлиги , %	Дала нам сиғими, %
1-кесма, қумли чўл тупроқлар						
0-30	2,64	1,31	51,0	4,81	7,23	12,5
31-50	2,67	1,34	50,0	3,40	5,14	9,8
51-70	2,68	1,26	53,0	1,83	2,72	4,7
2-кесма, Қарши шаҳри						
0-30	2,62	1,37	48,0	8,32	12,42	18,5
31-50	2,64	1,38	48,0	9,14	13,61	21,2
51-70	2,64	1,38	48,0	9,26	13,83	21,0

Лекин у тупроқларда физиологик фаол (актив) сув кўрсаткичи анча катта интервалда тебраниб туради.

Маълумотларимизда 0-50 см ли қатламдаги физиологик актив намлик $\text{ФАН}=\text{ДНС}-\text{СН}$ формуласи бўйича 7-8% ни ташкил қилади, яъни бу тупроқларда максимал гигроскопик ҳамда сўлиш намлиги паст кўрсаткичга эга бўлиб мустаҳкам бирикмаган физик сувлардан ўсимлик яхши фойдалана олади. Мевали дарахтларни сув режимини бошқаришда тупроқнинг ана шу сув-физик хоссаларини алоҳида эътиборга олинади (2-жадвал).

Хулоса: Қумли чўл тупроқлари мелиоратив нуқтаи назардан иккиламчи шўрланишга кам чалинади, чунки механик таркибида қум заррачалари устунлик қилган бу тупроқларда капилляр кўтарилиш тез бўлишига қарамай баландлиги юқори эмас.

Чиқиндилар таркибидаги олтингугурт ва унинг бирикмаларини тупроқда ҳосил қилган турли тузларининг тупроқ қатламлари бўйлаб ҳаракатланиши, аккумуляцияси ҳамда ўсимлик томонидан ўзлаштирилиш даражаси тупроқнинг механик таркибига ва асосий сув-физик хоссаларидан унинг максимал гигроскопик намлиги, сўлиш намлиги, дала нам сиғимига ва бошқаларга боғлиқ эканлиги маълум.

Олтингугурт бирикмаларининг кислоталари шиддатли реакцияга киришиши ва жуда кучли сорбцион хусусиятга эга бўлганлиги туфайли тупроқ ва ўсимликдаги сувни шимиб олиши натижасида улардаги сув режимини ўзгаришига бевосита таъсир кўрсатади.

Тупроқдаги гигроскопик намликнинг кўрсаткичлари (81%) унинг механик таркибига боғлиқлиги ва унинг муҳит тупроқлари ва ўсимлик қопламга таъсирини мукамал ўрганиш учун аввало тупроқларнинг гранулометриқ таркиби (33,8%), солиштирма (2,64-2,68) ва ҳажм массаси (1,31-1,26), умумий ғовақлиги (51,0-53,0%) каби энг муҳим физик хоссаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Диёрова М.Х. Қашқадарё воҳаси тупроқларининг унумдорлиги ва экологияси Фан булоғи нашриёти, 2023. 9 б.
2. Диёрова М.Х. Қашқадарё воҳаси тупроқларининг унумдорлиги ва экологияси Фан булоғи нашриёти, 2023. 10 б.
3. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Мзд. МГУ. 1970. С. 72-75.

4. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент 1963.
5. Танин К.Е. Баланс хлора, серы и калия в многолетнем опыте с формами калийных удобрений. Ж. "Агрохимия". 1965. № 12. С. 43-50.
6. Тошқўзиев М.М., Бердиев Т.Т., Юсупова Д.И., Хаджиев А.Р. Сурхандарё вилояти бўз тупроқлари минтақаси асосий суғориладиган тупроқларининг кимёвий ва айрим физик-кимёвий хоссалари / Ўзбекистон тупроқшунослар ва агрокимёгарлар жамиятининг V қурултойи материаллари. Тошкент. 2010. Б. 35-39.